

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ЎҒИРЛИК ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Курамбаев Тохир Хосинбаевич

**ИИВ Академияси Тергов фаолияти
катта ўқитувчиси**

Музаффаров Қувонч Жўрабек ўғли

ИИВ Академияси 3-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085302>

Аннотация: Жиноят процессининг дастлабки тергов босқичида вояга етмаган шахсларни томонидан содир этиладиган ўғирлик жиноятларни тергов қилиш масалалари долзарблик касб этади ҳамда бу борада махсус тадқиқотлар ўтказилишини талаб этади. Чунки жиноятнинг ушбу турига дастлабки тергов фаолиятида алоҳида эътибор берилиши, вояга етмаган шахслар томонида келажакда содир этилиши мумкин бўлган жиноятларнинг олдини олинишига ҳам эришилиши ва суд-ҳуқуқ ислоҳотларини тобора ривожланиб боришини таъминланишига қулай шароитлар яратиб бериш замин яратган бўламиз.

Калит сўзлар: вояга етмаган, тергов, жиноят, қонуний вакил.

Муҳтарам президентимиз Шавкат Мирзиёев айтганларидек, Ёшлар- халқимизнинг асосий таянчи ва суянчи. Кенг қўламли ислоҳотларимизнинг самарали амалга оширишида улар ҳал қилувчи бўлиб майдонга чиқмоқда. Ҳозирги глобалашиётган замон ва таҳликали вазиятда биз барча ёш тоифасидаги ёшлар ва вояга етмаганлар билан, кучли профилактик ишларни ва назорат тадбирларини олиб боришимиз зарур. Чунки енг ривожланган давлатлар ҳам ёшларнинг интилишлари ва улар яратган ғоялар билан ўз манавиятини ва келажagini шакллантиради. Вояга етмаганлар билан узлуксиз ишлаш келажакдаги жамият пойдеворининг асосий негизи ҳисобланади.

Давлатимиз вояга етмаганларнинг таълим-тарбия масалаларига катта эътибор қаратиб, ҳатто жамиятнинг деярли барча жабхалари сингари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларини ҳам мазкур жараёнга жалб қилишда кўплаб ижобий ишларни амалга оширмоқда, Лекин шу билан бирга вояга етмаганлар иштирокида содир қилинаётган жиноятлар сони камаймаётгани ачинарли ҳолдир. Яъни вояга етмаганлар иштирокида содир қилинаётган жиноятлар бўйича статистик маълумотларга мурожаат қиладиган бўлсак, мазкур ҳолат юзасидан ҳам кўплаб ишларни амалга ошириш лозимлигига амин бўламиз. Маълумки, жиноят содир этилиш вақтида ҳали 18 ёшга тўлмаган шахслар вояга етмаган деб еътироф этилади. ЖПКда вояга етмаганлар ишлари бўйича жиноят ишларини юритиш учун махсус 60-боб ажратилган. Унда вояга етмаганлар ишлари бўйича жиноят ишларини юритиш тартиби, исботланиши ва аниқланиши талаб этилган ҳолатлар, вояга етмаганларни сўроқ қилишда педагог иштироки, судда жиноят ишини кўриб чиқишнинг ўзига хослиги ва шунга оид бошқа масалалар акс еттирилган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддасида ўғрилик тушунчаси берилган бўлиб, унга биноан, ўғрилик, яъни ўзганинг мол-мулкни яширин равишда талон-торож қилишдир.

Ўғирликда айбдор ҳуқуққа хилоф ва яширин равишда, яъни бошқа шахслардан яширин ҳолда мулкдорнинг хоҳиш-иродасига қарши ўзганинг мулкни ўзлаштиради ва уни

Ўзининг мулки сифатида тасарруф эта бошлайди.

Ўғирлик жиноятининг объекти ўзганинг мулкдир. Мулк сифатида фақатгина ихтиёрий ҳолатдаги ва шаклдаги, иқтисодий қийматга ега бўлган товар-моддий бойликлар, шунингдек, нархнинг умумий эквиваленти сифатида, махсус товар сифатида, бошқа турдаги мулк нархини акс еттирувчи пул ҳисобланиши лозим. Ўғирлик жиноятини содир етган шахсларнинг жавобгарлик масаласини ҳал етиш жараёнида суриштирув, тергов ва суд амалиётида жиноятчи шахсини аниқлаб, қилмишини йенгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи барча ҳолатлар йетарлича баҳолангач, адолатли жазо тайинланса, мақсадга мувофиқ боълади. Зеро, жиноятлар содир етилишининг олдини олиш тайинланадиган жазонинг адолатли боълишига ҳам коъп жиҳатдан боълиқ. Ўзганинг мулкни яширин равишда талон-торож қилиш ёки ўғирлик иқтисодиёт соҳасидаги енг кенг тарқалган жиноятлардан биридир. Талон-торож қилишнинг барча шакллари ичида ўғирлик жинояти содир етилиш усули жиҳатидан енг хавфи камроғи деб топилиши мумкин: унда жисмоний ёки руҳий таъсир етиш қўлланилмайди; айбдор уни содир етишда ўзидаги ваколатлардан ва мол-мулкни егаллашда алдашдан фойдаланмайди. Айбдор ҳуқуққа хилоф ва яширин равишда, яъни бошқа шахслардан яширин ҳолда мулкдорнинг хоҳиш-иродасига қарши ўзганинг мулкни ўзлаштиради ва уни ўзининг мулки сифатида тасарруф эта бошлайди.

Вояга етмаганлар жиноятларини тергов килиш усуллари бошқа жиноятларни тергов килиш усуллари билан фарққилади, чунки вояга етмаганларни тергов килиш уларнинг ёш хусусиятларини инобатга олишга асосланади. Мазкур жиноятларни тергов килиш усули вояга етмаган шахсларнинг ижтимоий-руҳий ҳолатлари билан боълиқ бўлиб, ҳам объектив, ҳам субъектив хусусиятга эга. Унинг объектив томонини бу ёшдаги шахсларнинг организмида бўлиб ўтаётган психофизиологик жараёнлар ташкил қилади, субъектив жиҳати эса муайян шахснинг шаклланишига хос хусусиятларни ўз ичига олади. Объектив ва субъектив омиллар вояга етмаганларнинг ижтимоий ва ҳуқуқий онига, конун ва тирикчилик талабларига, хулқ-атворга, ўзга шахсларга бўлган муносабатига ва бошқа жиҳатларига таъсир кўрсатади.

Вояга етмаганлар билан муносабатларда терговчи процессуал меъёрларга риоя қилишидан ташқари кенг миқёсдаги маънавий ва руҳий билимларга таяниши лозим. Вояга етмаганлар билан ишлайдиган терговчи касбига хос фазилатлар билан бирга инсонпарварлик, ўсмирни қайта тарбиялаш ва камол топиши имкониятига ишонч каби хусусиятларни намоён етиши шарт. Ўсмирлар ўзларига нисбатан адолатли муносабатни айниқса қадрлайдилар. Терговчи вояга етмаган қонунбузарни мунтазам ўрганиб, унинг руҳиятидаги ўзига хос томонларини аниқлаши, ички дунёсини тушуниб етишга интилиши керак.

Бунда ўсмирлар гуруҳларига хос қизиқишлар; спорт, мусиқа, техника, компьютер ўйинлари ва бошқа нарсаларни билиш ҳам катта ёрдам бериши мумкин. Терговчи ўсмир назарида обрў-еътибор қозониб, тақлид учун намуна бўлиб қолиши ўта муҳим. Ўсмирга айб шундай қўйилиши керакки, у йиғилган маълумотлар йетарли еканлигига амин бўлсин. Шу билан бирга ўсмирга қўйилаётган айб моҳияти ҳамда у қилган ҳаракатларнинг ижтимоий зарарини, ўзи, қариндошлари, яқинлари ва жабрланувчиларга қандай зарар йетказганлигини очиб бериш зарур. Шу билан бирга ўз вақтида жиноят иши қўзғатиш катта ёшли далолатчиларнинг жиноят изини яшириш

мақсадида ўсмирга салбий таъсир ўтказишларига чек қўяди.

Вояга етмаганлар жинояти тўғрисидаги хабар келиб тушган ҳамон терговчи жиноят иши қўзғатиши ва кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини амалга ошириши, жумладан жиноятнинг олдини олиш ва бартараф қилиш чораларини кўриши, гумон остидаги шахсни ЖПК 220-моддасига биноан ушлаб олиши, жиноят жойини кўздан кечириши ва гувоҳлар, жабрланувчиларни аниқлаши лозим. Жиноят белгиларини аниқлаш жараёнида тушунтиришлар олинади, зарур материаллар тўпланadi. Ўсмирнинг ёшини аниқлаш учун унинг паспорт ёки туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномаси бўлмаганида бу нарса ёшига тегишли ҳужжатлар - тиббиёт картаси, таълим муассасаларидаги иш қоғозлари, кадрлар бўлимидаги шахсий варақаси орқали аниқланади. Ана шу мақсадда гувоҳлар (ота-она, васийлар, қариндош-уруғлари ва ҳ.) ҳам сўроқ қилиниши мумкин. Бошқа имконият бўлмаган тақдирда суд-тиббиёт экспертизаси ўтказилади. Вояга етмаган шахс ўқийдими ёки ишлайдими, қайерда, ким бўлиб, унинг ўқишга ва ишга муносабати, кундалик хулқи, ўртоқлари билан муносабатларини ҳам аниқлаб олиш зарур. Вояга етмаган шахс ишламайдиган ва ўқимайдиган бўлса, бунинг сабаби ва ўқишни қачон ташлаб кетгани, қачон ва ким томонидан қандай чоралар кўрилганлиги аниқланади.

Ўсмирлар тез-тез майда ўғриликларга қўл уришини еътиборда тутиб, уларда ўзларига тегишли бўлмаган буюмлар бор-йўқлигини суриштириб аниқлаш мақсадга мувофиқ. Вояга етмаганларни сўроқ қилишда сўроқ қилинаётган шахснинг процессуал мавқеи, шунингдек, унинг шахсини таърифлайдиган маълумотлар еътиборга олинади. Бу икки жиҳат ҳам сўроқ иштирокчилари доирасини, сўроқни қаерда, қачон ўтказишни ва унга оид, мақсадга мувофиқ тактик услубларни, сўроққа чақиртириш услубини белгилаб олиш учун аҳамиятлидир.

ЖПК 121-моддасига мувофиқ 16 ёшга тўлмаган гувоҳни сўроқ қилиш қонуний вакили, катта ёшдаги яқин қариндоши ёки педагог иштирокида ўтказилади. Мазкур қоида вояга етмаган жабрланувчиларни сўроқ қилишга ҳам тааллуқлидир. Вояга етмаган айбланувчини сўроқ қилишда терговчи ёки прокурор ихтиёрига кўра педагог иштирок этиши мумкин (ЖПК 554-моддаси). Шу билан бирга вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчи ҳимоячи иштирокидагина сўроқ қилинади (ЖПК 553-моддаси). Сўроқ тактикасидаги кўпгина ҳолатлар вояга етмаган шахснинг процессуал мавқейидан келиб чиқади. Гумон остидаги шахс, айбланувчи, гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг ўзига хос томонларига еътибор бериш лозим.

Вояга етмаган гумон остидаги шахсни сўроқ қилишга тайёрланишнинг ўзига хос томони шундаки, терговчи ушбу босқичда кўпинча ҳали унинг жиноят содир этишдаги иштирокига оид етарлича далил-исботга, ўсмир шахси ҳақида керакли тасаввурга ега емас, сўроққа тайёрланиш учун ҳам вақти чекланган. Бироқ, ана шундай шароитда ҳам ўсмир хусусида ҳеч бўлмаса унинг ота-онаси, ўқитувчилари, қўшниларидан суриштириш орқали дастлабки маълумот тўплаши зарур. Вояга етмаганлар ишлари бўйича участка инспекторида керакли маълумот бор-йўқлигини суриштириб кўриш лозим. Зудлик билан ўтказишнинг иложи бўлмаганда, сўроқ ўсмир ҳибсга олинганидан сўнг 24 соат ичида ўтказилиши шарт. Бундай тарзда ўтказилган сўроқ қонун талабларини бажариш билан ўсмирнинг муайян кўрсатув беришини ўргатиш еҳтимоли бўлган катталар билан алоқада бўлишидан сақлайди. Сўроқ вақти ва тактикасини

танлашда ўсмирларнинг руҳий ҳолатини еътиборга олиш зарур. Одатда улар ҳаяжонланган ва янгича шароитдан руҳан езилган ҳолатда бўладилар. Бунинг устига жазо олдидаги фош бўлиш, отаонасидан қўрқиш ҳисси қўшилади. Ана шу вақтда ўсмирга унинг аҳволи жиддийлигини тушунтириш сўроқ унинг учун муҳимлигига ишонтира билиш керак. Терговга ёрдам бериш унинг манфаати учун еканлигини англата олиш ўта муҳимдир. Бу мақсадда унинг асабий ҳолатини бироз бўлсада енгиллатиш, тинчлантириш, руҳий алоқа ўрнатиш чораларини кўриш керак. Обйектив ва тўлиқ маълумот олишга еришишда биринчи сўроқнинг ўрни беқиёсдир. Гапни ўсмирнинг турмуш, ўқиш ва тарбия шароити ҳақидаги суҳбатдан, унинг қизиқишларидан бошлаган маъкул. Ўсмир бу саволлар содир етилган жиноятга алоқаси йўқ деб ўйлаб, ўзи ва дўстлари ҳақида иштиёқ билан ҳикоя қилиб бериши мумкин. Таржимайи ҳоли тўғрисидаги батафсил суҳбатдан сўнг у қайси жиноятни содир етганлиқда гумон қилинаётганлиги хусусида унга батафсил ва содда қилиб тушунтириб берилади. Саволларни тўғри тузиш муҳим ўрин тутаети.

Ўсмирга оид ишонувчанлик хусусиятини ҳам унутмаслик керак. Гумон остидаги вояга етмаган шахс ишонувчанлиги ва мантикий фикрлаш қобилияти ҳали ривож топмаганлиги туфайли терговчи саволларидан олган маълумотларга таяниб ўзини ноҳақ айблаши, айбдор деб тан олиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, вояга етмаган шахслар томонидан содир етилган ўғирлик жиноят тергов қилишда вояга етмаганлар ёши оилавий шароити ва шу ишни қилишга сабаб бўлган аниқлаш лозим.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини кўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш хамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.